

BOJXONA XIZMATI NAZORATINI TASHKIL ETISH**Ilmiy raxbar: Meyliyev.A.M****SamISI “Moliya” kafedrası o’qituvchi****Talaba: Ziyotov Hasan Abror o’g’li,****Talaba: Ziyotov Xusan Abror o’g’li**

Annotatsiya: Bojxona nazoratining mazmun-mohiyati, huquqiy asoslari va O‘zbekiston Respublikasi bojxona organlarini bojxona nazoratini olib borishdagi vazifalari va roli.

Kalit so‘zlar: bojxona xizmati, bojxona xizmati nazorati, Bojxona Kodeksi, bojxona nazorati shakllari, og‘zaki so‘rov,axborot olish, bojxona ko‘zdan kechiruvi, tovarlarning tamg‘alanganligini tekshirish, bojxona ko‘rigi, shaxsiy ko‘rik, bojxona identifikatsiyalashi,bojxona kuzatuvi;,binolar va hududlarni tekshirish, bojxona organlari, bojxona organlarining huquq va vazifalari.

Bojxona xizmati bojxona organlarida amalga oshiriladigan davlat xizmatining tarkibiy qismi. Bojxona xizmati organlari O‘zbekiston Respublikasining yagona bojxona siyosatini amalga oshirish va iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish maqsadida tuziladi. O‘zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo‘mitasi, Qo‘mitaning Qoraqalpog‘iston Respublikasi, viloyatlar, Toshkent shahri bo‘yicha boshqarmalari, bojxona komplekslari va bojxona postlari bojxona organlaridir. Bojxona organlari qonun hujjatlariga muvofiq o‘z faoliyatini davlat hokimiyati mahalliy organlaridan mustaqil tarzda amalga oshiradilar. Bojxona organlarining xodimlariga bojxona organlarida shtat lavozimini egallab turgan yoki bojxona organlari kadrlarida turgan maxsus unvon berilgan shaxslar kiradi.

O‘zbekiston Respublikasining «Davlat bojxona xizmati to‘g‘risidagi» 472-I-sonli Qonuni 1997 yil 29 avgustda qabul qilingan bo‘lib43, 2017 yilda yangi

tahrirda qabul qilindi. Ushbu Qonun davlat bojxona xizmati organlari faoliyatining huquqiy asoslarini belgilab beradi. Bojxona organlari O'zbekiston Respublikasining yagona bojxona siyosatini amalga oshirish va iqtisodiy manfaatlarini himoya qilish maqsadida tuziladi. Yangi tahrirdagi Davlat bojxona xizmati to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qonunga ko'ra, bojxona organlari ro'yxati to'ldirildi, unga qonunchilik darajasida Oliy harbiy bojxona instituti va Milliy kinologiya markazi kiritildi.

Qonuniylik, oshkoralik, shaffoflik, jismoniy va yuridik shaxslarning huquqlari, erkinliklari va qonuniy manfaatlariga rioya qilishni bojxona faoliyatining asosiy tamoyillari etib belgilangan. Yangi qonunda avalgi "bojxona organlarining mansabdor shaxslari" atamasidan emas, balki "bojxona organlari xodimlari" atamasidan foydalanildi.

Xodimlarning o'z boshliqlariga bo'ysunishi o'rnatildi. Bojxona organlari xodimlari yuqori turuvchi mansabdor shaxslar tomonidan ularga nisbatan qarorlari, harakatlari va harakatsizligi ustidan prokuratura organlari va sudga shikoyat berish huquqlari belgilab qo'yildi. Shuningdek, bojxona organlari xodimlari o'z xizmatiga kirishayotganda mazmuni qonun bilan belgilangan qasamyodni qabul qilishadi. Mamlakatimizda faoliyat yuritayotgan O'zbekiston Respublikasi Davlat Bojxona Qo'mitasi 1991 yil 8 iyuldagi O'zbekiston Respublikasi Prezidentining «O'zbekiston Respublikasi Davlat bojxona qo'mitasini tashkil qilish to'g'risida» PF-1815-son [Farmoniga](#) asosan tashkil etilgan.

Bojxona nazorati bojxona organlari tomonidan yuklar, transport vositalari, valyutalar va valyuta boyliklarining olib kirilishi, olib chiqilishi yoki olib o'tilishi tartibini boshqaruvchi qonunlar va qoidalarga yuridik va jismoniy shaxslarning rioya etishiga qaratilgan nazoratdir. Bojxona nazorati qonun hujjatlari va xalqaro shartnomalariga rioya etilishini ta'minlash uchun bojxona organlari tomonidan amalga oshiriladigan, shu jumladan xavfni boshqarish tizimi qo'llanilgan holda amalga oshiriladigan chora-tadbirlar majmuidan iboratdir. Bojxona chegarasidan olib o'tiladigan tovarlar va transport vositalari ustidan bojxona nazoratini

ta'minlash uchun bojxona organlari xodimlari tomonidan o'tkaziladigan bojxona operatsiyalari majmui bojxona rasmiylashtiruvi hisoblanadi. Bojxona nazorati va bojxona rasmiylashtiruvi amalga oshirilayotganda bojxona organlari hamda ularning mansabdor shaxslari qonun hujjatlarida nazarda tutilmagan taqiqlar va cheklovlarni belgilashga haqli emas. O'zbekiston Respublikasining bojxona chegarasi orqali olib o'tiladigan hamda shartli chiqarib yuborilgan tovarlar va transport vositalari bojxona nazoratidan o'tkazilishi lozim. Bojxona nazorati zonalari bojxona chegaralari bo'ylab, bojxona rasmiylashtiruvi joylarida, bojxona organlari joylashgan yerlarda va bojxona organlari tomonidan belgilanadigan boshqa joylarda tuziladi.

Yuridik va jismoniy shaxslarning bojxona chegarasidan olib o'tiladigan tovarlar va transport vositalari ustidan bojxona nazorati bojxona organlari xodimlari tomonidan quyidagi shakllarda o'tkaziladi:

- hujjatlar va ma'lumotlarni tekshirish;
- og'zaki so'rov;
- axborot olish;
- bojxona ko'zdan kechiruv;
- tovarlarning tamg'alanganligini tekshirish;
- bojxona ko'rigi;
- shaxsiy ko'rik;
- bojxona identifikatsiyalashi;
- bojxona kuzatuv;
- binolar va hududlarni tekshirish;
- tovarlarni va transport vositalarini hisobga olish, ularni hisobga olish tizimini

tekshirish hamda ushbu tovarlarni va transport vositalarini inventarizatsiya qilish;

Hujjatlarni va ma'lumotlarni tekshirish.Bojxona nazoratini amalga oshirishda bojxona organlari taqdim etilgan, bojxona maqsadlari uchun ahamiyatga molik hujjatlarni tekshiradi.

Bojxona organlariga taqdim etilgan hujjatlarda ko'rsatilgan ma'lumotlarning to'g'riligini tekshirish ularni quyidagilardan olingan ma'lumotlar bilan solishtirish orqali amalga oshiriladi:

- taqdim etilgan boshqa hujjatlar va ma'lumotlardan olingan axborotlar;
- uchinchi shaxslardan va boshqa manbalardan olingan axborotlar;
- bojxona nazoratining boshqa shakllarini o'tkazish, bojxona statistikasi ma'lumotlarini tahlil etish, axborot texnologiyalaridan foydalangan holda ma'lumotlarni qayta ishlash natijalari asosida olingan axborotlar.

Bojxona organi qo'shimcha ma'lumotlarni faqat taqdim etilgan hujjatlardagi ma'lumotlarni tekshirish maqsadida, sababini ko'rsatgan holda talab qilib olishga haqli.

Og'zaki so'rov. Og'zaki so'rov bojxona organi xodimi tomonidan vakolatli shaxslardan va bojxona nazoratini amalga oshirish uchun ahamiyatga molik holatlar to'g'risida ma'lumotlarga ega boshqa shaxslardan zarur axborotni og'zaki shaklda, bunday so'rov natijalarini yozma shaklda rasmiylashtirmagan holda olishni nazarda tutadi.

Axborot olish. Axborot olish bojxona organi xodimi tomonidan vakolatli shaxslardan va bojxona nazoratini amalga oshirish uchun ahamiyatga molik holatlar to'g'risida ma'lumotlarga ega boshqa shaxslardan zarur axborot olishni nazarda tutadi. Axborot olish uchun vakolatli shaxsni va boshqa shaxsni chaqirish zarur bo'lgan taqdirda bojxona organi yozma shaklda xabar yuboradi.

Bojxona ko'zdan kechiruvi Bojxona ko'zdan kechiruvi bojxona organlari xodimlari tomonidan transport vositalarining bo'limlarini, tovarlarning o'rov-idishini ochmagan, ko'zdan kechirilayotgan ob'ektlarni va ularning qismlarini bo'laklarga ajratmagan va boshqa yo'llar bilan ularning butligini buzmaganda tovarlarning va transport vositalarining, xalqaro pochta va kurerlik jo'natmalarining hamda jismoniy shaxslar bagajining, shuningdek yuk ortilgan idishlarni, konteynerlarni, bojxona identifikatsiyalash vositalarining tashqi ko'rinishini ko'zdan kechirish orqali amalga oshiriladi. Bojxona ko'zdan kechiruvi

bojxona nazorati ostidagi tovarlar va transport vositalari to'g'risidagi ma'lumotlarni, tovarlarda, yuk ortilgan idishlarda, transport vositalarida va transport vositalarining bo'limlarida plombalar, muhrlar va boshqa bojxona identifikatsiyalash vositalari mavjudligini tasdiqlash maqsadida amalga oshiriladi.

Bojxona ko'zdan kechiruv natijalariga ko'ra:

to'g'ri deklaratsiyalangan taqdirda — tegishli tovarning kuzatuv hujjatlari rasmiylashtiriladi;

tovarning noto'g'ri deklaratsiyalanganligi fakti aniqlangan taqdirda — bojxona ko'rigi amalga oshiriladi.

Tovarlarning tamg'alanishini tekshirish. Tovarlarning tamg'alanishini tekshirish tovarlarda yoki ularning qadoqlarida maxsus tamg'alar, identifikatsiyalash belgilari yoki tovarni belgilashning boshqa vositalari mavjudligini tekshirishni nazarda tutadi. Bojxona hududiga olib kiriladigan alohida tovarlar bo'yicha bojxona to'g'risidagi qonun hujjatlarida ularni maxsus tamg'alar, identifikatsiyalash belgilari yoki tovarlarni belgilashning boshqa vositalari bilan tamg'alash talabi qo'yilishi mumkin. Tovarlarda maxsus tamg'alar, identifikatsiyalash belgilari yoki tovarlarni belgilashning boshqa vositalari mavjud emasligiga, shunday tovarlari mavjudligi aniqlangan yuridik yoki jismoniy shaxs buning aksini isbotlamasa, tovarlarni bojxona hududiga bojxona rasmiylashtiruvizsiz olib kirganlik yoki chiqarib yuborganlik faktining tasdiqlanishi deb qaraladi.

Bojxona ko'rigi. Bojxona ko'rigi qo'yilgan plombalarni, muhrlarni yoki bojxona identifikatsiyalashining boshqa vositalarini buzgan xolda, tekshirilayotgan ob'ektlarni va ularning qismlarini bo'laklarga ajratib, demontaj qilib yoki boshqa yo'llar bilan ularning butligini buzib, tovarlarning o'ramini yoki transport vositasining yuk joylanadigan bo'limini yoxud idishlarini, konteynerlarni va tovarlar bo'lgan yoki bo'lishi ehtimoli bo'lgan boshqa joylarni ochishni nazarda tutadi. Bojxona organi xodilarining talabiga ko'ra vakolatli shaxslar tovarlarning va transport vositalarining bojxona ko'rigi o'tkazilayotganda hozir bo'lishi va

ularga zarur koʻmak koʻrsatishi shart. Vakolatli shaxslar boʻlmaganda koʻrikdan oʻtkazilayotgan transport vositasini boshqarayotgan jismoniy shaxs vakolatli shaxs hisoblanadi.

Bojxona organi xodimi bojxona koʻrigini quyidagi hollarda vakolatli shaxslar ishtirokisiz, ikki nafar xolis hozirlikida oʻtkazishga haqli:

-tovarlar va transport vositalari taqdim etilgan kundan keyin besh ish kuni oʻtgach -vakolatli shaxslar kelmaganda;

-davlat xavfsizligiga, jamoat tartibiga, odamlarning hayoti va sogʻligʻiga, hayvonlar va oʻsimliklarga, atrof-muhitga, madaniy boyliklarni saqlashga haqiqiy xavf mavjud boʻlganda va kechiktirib boʻlmaydigan choralar koʻrilishi lozim boʻlgan boshqa holatlarda (shu jumladan, agar tovarlar tez yonuvchan moddalar, portlash xavfi boʻlgan predmetlar, portlovchi, zaharlovchi, xavfli kimyoviy va biologik faol moddalar, giyohvandlik vositalari, prekursorlar, psixotrop, zaharli, toksik, radioaktiv moddalar, yadroviy materiallar, qurol, uning oʻq-dorilari ekanligini koʻrsatuvchi va boshqa shunga oʻxshash tovarlar ekanligining belgilari

-mavjud boʻlsa, shuningdek, agar tovarlar oʻzidan noxush hid taratsa); tovarlar xalqaro pochta va kurerlik joʻnatmalarida yuborilganda;

-tovarlar va (yoki) transport vositalari bojxona hududidan tovarlarni va (yoki) transport vositalarini olib chiqishni nazarda tutuvchi bojxona rejimi shartlarini buzgan holda ushbu hududda qoldirilganda.

Agar bojxona deklaratsiyasida bir nomdagi tovar sifatida koʻrsatilgan tovar turkumining bir qismi bojxona koʻrigidan oʻtkazilgan boʻlsa, bunday koʻrikdan oʻtkazish natijalari shu tovarning butun turkumiga tatbiq etilishi mumkin. Agar vakolatli shaxs koʻrikdan oʻtkazish natijalari tovarning butun turkumiga tatbiq etilishi mumkin emas deb hisoblasa, tovar turkumining qolgan qismi uchun qoʻshimcha bojxona koʻrigi oʻtkazilishini talab qilishga haqli.

Bojxona koʻrigi oʻtkazilayotganda tovarning amaldagi miqdori uni deklaratsiyalashda koʻrsatilgan tovar miqdoriga mos kelmasligi aniqlangan

taqdirda bojxona organi bojxona maqsadlari uchun tovarning amaldagi miqdorini mustaqil ravishda aniqlaydi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR RO'YHATI:

- 1.Vahobov A., Malikov T. Moliya: umumnazariy masalalar, 2008 yil
- 2.Vahobov. A.V, Malikov. T.S: Moliya. Darslik. T: "Noshir" Toshkent 2011-y. -711 b.
- 3.Ibragimov A., Sugirbaev B. Byudjet nazorati va auditi: O'quv qo'llanma – Toshkent, 2009 yil
- 4.Маликов Т.С. Молия. Ўқув қўлланма. – Т.: Iqtisod-moliya, 2018. – 266 б.
- 5.Malikov T.S., Vahobov D.R. Moliya: chizmalarda: o'quv qo'llanma.- Toshkent Iqtisod-moliya, 2010 yil
- 6.Norqobilov S., Dadaboeva H., Jo'raev O'. Xalqaro amaliyotda bank nazorati, T." Iqtisod-moliya" 2007 yil
- 7.G'aybullaev O., O'roqov. U. - O'zbekiston Respublikasida byudjet tizimi va jarayoni: o'quv qo'llanma. Toshkent: Baktria press, 2015. — 168 b.
- 8.Денисова, Т.В. Аудит: учебное пособие / Т.В. Денисова. – Челябинск: Издательский центр ЮУрГУ, 2015. – 38 с.